

**MANUAL PARA A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO MOSTRA BOAS PRÁTICAS
SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE INTEGRAL
DA POPULAÇÃO NEGRA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.**

Monitoramento e Avaliação da PNSIPN nos últimos 15 anos.

MAIO 2025

Elaboração e Organização do Manual

Marly Marques da Cruz
Marcia Pereira Alves dos Santos
Ana Paula Braga
Maria Candida Queiroz
Sara Cristina da Silva Passos

Revisão do Manual

Marcia Pereira Alves dos Santos
Fernando Domene
Gisele Gomes

Organização da Mostra

Marly Marques da Cruz, Márcia Pereira Alves dos Santos, Ana Paula Braga, Ana Paula Cunha, Camila Estrela, Daniela Araújo, Fernando Domene, Gisele Gomes, Maria Cândida Queiroz, Renata Pedreira, Sara Cristina Passos, Thaís Riguete, Marcio Rodrigues, Adriano Borges Alves, Ana Raquel Octaviano, Marcela Caldas, e Karen Athié.

Apoio:

Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Diretoria de Gestão Interfederativa e Participativa - **MS/SE/DGIP**, Ministério da Saúde, Assessoria de Cerimonial e Eventos, Coordenação de Promoção e Eventos - **MS/GM/ASCER**, Ministério da Saúde, Assessoria Especial de Comunicação Social - **MS/ASCOM**, Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro - **SEMS-RJ**, Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro - **SES-RJ**, Superintendente de Atenção Psicossocial e Populações em Situação de Vulnerabilidade - **SES-RJ/SAPV**, Superintendente de Vigilância Epidemiológica e Ambiental - **SES-RJ/SVEA**, Superintendente de Atenção Primária em Saúde - **SES-RJ/SAPS**, Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro - **COSEMS-RJ** e Associação Estadual das Comunidades Quilombolas do Estado do Rio de Janeiro - **ACQUILERJ**.

Comissão Avaliadora

ACQUILERJ - Rejane e Mateus Brito
COSEMS-RJ - Ana Raquel e Luciana Narciso
DGIP - Adriano Borges
FIOCRUZ - Denise Ornellas e Lilian Freitas
FIOCRUZ Eixo 2 - Sara Passos, Camila Estrela, Gisele Gomes, Fernando Domene e Ana Cunha
FIOCRUZ Eixo 3 - Karol e Maria Taíres
FIOCRUZ Eixo 4 - Rosana Batista e Celso Monteiro
FIOCRUZ Eixo 5 - Marcia Castro
Observatório de Saúde da População Negra (OSPN-RJ) - Hilda Gomes
SEMS-RJ - Ana Cássia Cople Ferreira
SES-RJ/SVEA - Gabrielle Damasceno
UFRJ - Cecília Izidoro e Maria Soledade

Coordenação do GT Monitoramento e Avaliação da PNSIPN nos últimos 15 anos.

Marcia Pereira Alves dos Santos e Marly Marques da Cruz

SUMÁRIO

1. SAUDAÇÃO À COMISSÃO AVALIADORA.....	3
2. OBJETIVOS DA MOSTRA	4
3. O REFERENCIAL TEÓRICO SOBRE BOAS PRÁTICAS DE IMPLEMENTAÇÃO DA PNSIPN.....	5
4. AVALIAÇÃO DAS EXPERIÊNCIAS PELA COMISSÃO AVALIADORA.....	6
4.1. CRITÉRIOS PARA A AVALIAÇÃO ONLINE DOS RESUMOS.....	6
4.1.1 CRITÉRIO I: ESTRUTURA E CLAREZA DO RELATO DA EXPERIÊNCIA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS PARA ELABORAÇÃO E SUBMISSÃO.....	6
4.1.2 CRITÉRIO II : CONTRIBUIÇÕES DAS EXPERIÊNCIAS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA PNSIPN.....	7
4.1.3 DIVULGAÇÃO DAS NOTAS E APROVAÇÃO DOS RESUMOS.....	9
4.2. CRITÉRIOS PARA A AVALIAÇÃO PRESENCIAL DAS APRESENTAÇÕES	9
5. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL.....	11
6. DA PREMIAÇÃO.....	12
7. DO CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO AVALIADORA.....	12

1. SAUDAÇÕES À COMISSÃO AVALIADORA

Prezada Comissão Avaliadora,

Agradecemos sua disposição em participar da **Mostra Boas Práticas dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro na Implementação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN)**. É um prazer contar com você nesta jornada! Sua contribuição é fundamental para destacar e valorizar as experiências e as boas práticas da PNSIPN para a promoção do acesso e da equidade em saúde no Estado do Rio de Janeiro.

Este manual fornecerá orientações para sua efetiva participação na comissão de avaliação da Mostra. Sua análise criteriosa garantirá a seleção e a apresentação de práticas e vivências relevantes, inovadoras e com potencial de replicabilidade, fortalecendo a implementação da PNSIPN nos municípios do Estado do Rio de Janeiro.

Lembre-se que sua avaliação desempenha um papel crucial no reconhecimento dos esforços dos municípios e na disseminação de conhecimentos que podem impactar positivamente a saúde da população negra. Ao dedicar seu tempo e conhecimento, você contribui diretamente para o avanço e para a consolidação da PNSIPN.

Leia atentamente as instruções a seguir antes de iniciar a avaliação dos resumos. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato com a comissão organizadora.

Por fim, vale lembrar que essa ação está relacionada à estratégia antirracista do Ministério da Saúde, conforme a Portaria GM/MS nº 2.198, de 6 de dezembro de 2023, que institui a Estratégia Antirracista para a Saúde no âmbito do Ministério da Saúde. A estratégia é orientada por princípios e diretrizes voltadas à eliminação das desigualdades étnico-raciais na saúde.

Vamos participar de forma ativa e colaborativa para construir um viver em que a saúde seja, de fato, um direito de todas as pessoas.

Comissão Organizadora

2. OBJETIVOS

A Mostra Boas Práticas dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro na Implementação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN) - Edição 2025 tem como objetivos:

- I - propiciar o intercâmbio de experiências municipais no Sistema Único de Saúde (SUS) sobre a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra;
- II - estimular, fortalecer e divulgar as ações de municípios que inovam nas soluções visando à garantia do direito à saúde da população negra;
- III - dar visibilidade às práticas de saúde e cuidado na abrangência da gestão municipal segundo a realidade dos territórios;
- IV - promover um espaço para a troca de experiências e reflexões sobre a gestão, planejamento, atenção, organização de serviços de saúde, vigilância epidemiológica em saúde, monitoramento e avaliação relativas à Política Nacional de Saúde Integral da População Negra.

Os [trabalhos](#) submetidos à Mostra Boas Práticas dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro na Implementação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra devem estar em consonância com as normas para envio de resumos contidos no [Edital](#).

3. DO REFERENCIAL TEÓRICO SOBRE AS EXPERIÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS DE IMPLEMENTAÇÃO DA PNSIPN

No escopo da *Mostra Boas Práticas dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro na Implementação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN)*, entende-se por “Boas Práticas” quaisquer ações para realizar uma tarefa/atividade/intervenção para implementar à PNSIPN. Já por “Experiência” o conhecimento ou habilidade adquiridos por meio da prática, vivência ou observação.

Os referenciais teórico-conceituais para experiências e boas práticas de implementação são: **1)** Existência de indicadores de monitoramento e avaliação da implementação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (Quadro 1)(Batista et al., 2020)¹; **2)** Existência de indicadores quantitativos e qualitativos da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra: uma proposta de avaliação (Quadro 2) (Silva, et al., 2021)² e **3)** Boas práticas de implementação da PNSIPN segundo o Mapa de evidências Iniquidades em saúde, estratégias antirracistas, mortalidade materna, saúde mental, quesito raça/cor e boas práticas de implementação da PNSIPN que traz exemplos de intervenções (Silva et al., 2024).³

Quadro 1 - Painel de indicadores para monitoramento e análise da implementação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra segundo Batista et al., 2020¹

Indicadores de enfrentamento ao racismo	<ul style="list-style-type: none"> • PNSIPN inserida no plano municipal/estadual de saúde. • Temas "saúde da população negra" e "racismo" presentes nos cursos e processos de formação de pessoal da área da saúde. • Presença de instância específica para conduzir, coordenar e monitorar as ações de saúde para população negra. • PNSIPN contida na Lei Orçamentária Anual. • PNSIPN contida no Sargsus.
Condições sociodemográficas da população, segundo sexo, faixa etária e raça/cor	<ul style="list-style-type: none"> • População segundo sexo, faixa etária e raça/cor. • Renda média domiciliar <i>per capita</i>. • Número de comunidades remanescentes de quilombos.

continua...

Nota: 1. "territórios quilombolas" é a denominação mais adequada aos invés de "remanescentes de quilombos", pois abrange as comunidades não tituladas e que estão nos dados do censo do IBGE de 2022. O conceito é também utilizado na formulação da política de saúde quilombola;

continua...

Perfil da morbidade e mortalidade segundo sexo, faixa etária e raça/cor	<ul style="list-style-type: none"> • Taxa de internação por transtorno mental. • Número de nascidos vivos com diagnóstico de doença falciforme. • Taxa de mortalidade proporcional por causas mal definidas. • Taxa de incidência de aids. • Proporção de pessoas vivendo com HIV/aids. • Distribuição percentual de casos de sífilis em gestantes. • Taxa de mortalidade por tuberculose. • Taxa de mortalidade infantil. • Razão de morte materna. • Taxa de mortalidade por homicídios. • Taxa de mortalidade prematura (entre 30 e 69 anos) por DCNT (doenças cardiovasculares, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas).
---	--

Sargsus: Sistema de Apoio à Construção do Relatório de Gestão; DCNT: doenças crônicas não transmissíveis.

Nota 2. No perfil de morbidade e mortalidade, além de considerar homicídio, considere causas externas.

Quadro 2 - Plano de indicadores após validação. Feira de Santana (BA), Brasil, 2019 segundo Silva et al., 2021²

1.	DIMENSÃO: ACESSO ÀS AÇÕES E AOS SERVIÇOS DE SAÚDE
1.1.	Indicadores quantitativos
1.1.1	% de consultas de pré-natal nas mulheres negras
1.1.2	Nº de consultas de pré-natal de alto risco como ações de prevenção à mortalidade materna
1.1.3	% de cobertura com a vacina pentavalente em crianças de comunidades quilombolas
1.1.4	% de investigação dos óbitos maternos em mulheres negras, pelo comitê de mortalidade materna
1.1.5	Razão da mortalidade por doenças diarreicas e pneumonia na população negra na infância
1.1.6	Nº de atendimento da população negra nos Caps
1.1.7	% de implantação da Vigilância da Violência e Acidentes (Viva)
1.1.8	Nº mensal de crianças com doença falciforme acompanhadas regularmente em serviço especializado
1.1.9	% de cobertura da Estratégia Saúde da Família (ESF) nas comunidades quilombolas
1.1.10	Nº de ações educativas em saúde desenvolvidas em comunidades tradicionais de matriz africana
1.1.11	% de pessoas negras com doenças crônicas atendidas nos serviços de saúde
1.1.12	% de populações tradicionais de matriz africana do município monitoradas pela Atenção Básica
1.2.	Indicadores qualitativos
1.2.1	Implantação da Rede Cegonha, atendendo às especificidades das mulheres negras
1.2.2	Estruturação da rede municipal de atenção integral às mulheres negras
1.2.3	Estruturação da rede de apoio a crianças negras
1.2.4	Existência de rede de apoio às violências domésticas, sexuais e outras violências, com registros estratificados pelo quesito raça/cor
1.2.5	Unidades de Básicas de Saúde com atendimento às pessoas com doença falciforme
1.2.6	Acesso da população negra com doença falciforme aos imunobiológicos especiais
1.2.7	Estruturação da RAS do idoso negro

Quadro 2. (cont.)

1.2.8	Estruturação da rede de apoio aos homens negros
1.2.9	Estruturação da rede de apoio à população negra LGBTI
1.2.10	Estruturação da rede de apoio às pessoas negras privadas de liberdade
2.	DIMENSÃO: GESTÃO
2.1.	Indicadores quantitativos
2.1.1	Nº de capacitações ofertadas para os trabalhadores de saúde no período estudado
2.1.2	% de representantes de entidades negras no Conselho Municipal de Saúde
2.1.3	Nº de projetos ou planos de ação em saúde, que contemplem as especificidades da população negra, discutidos no Conselho Municipal de Saúde
2.1.4	% de cumprimento das propostas incluídas no Plano Municipal de Saúde para atenção à saúde da população negra
2.1.5	% de recursos financeiros disponibilizados para a implementação da PNSIPN
2.2.	Indicadores qualitativos
2.2.1	Preenchimento do quesito raça/cor em todos os instrumentos utilizados para a alimentação dos sistemas de informação das secretarias municipais de saúde
2.2.2	Existência de instância de promoção da equidade em saúde ativa no município
3.	DIMENSÃO: ENSINO E PESQUISA
3.1.	Indicadores quantitativos
3.1.1	% de cursos de graduação e pós-graduação das instituições públicas de ensino superior com presença de componentes curriculares que abordem a questão étnico-racial nos processos de formação
3.1.2	Nº de produções científica sobre a saúde da população negra
3.2.	Indicadores qualitativos
3.2.1	Produção de projetos de intervenção sobre a saúde da população negra

Fonte: Elaboração própria.

Nota: 3. No item de indicadores qualitativos, onde lê-se "Implantação da Rede Cegonha considere também a Rede Alyne" pela nomenclatura anterior e vigente da rede de atenção à saúde materna e infantil.

Citação 1: BATISTA, Luís Eduardo et al. Indicadores de monitoramento e avaliação da implementação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Saúde e Sociedade, v. 29, n. 3, p. e190151, 2020.

Citação 2: SILVA, Tarcisio Oliveira et al. Política Nacional de Saúde Integral da População Negra: uma proposta de avaliação. Saúde em Debate, v. 45, p. 354-365, 2021.

Citação 3: SILVA, Lefícia Aparecida Lopes Bezerra da et al. Mapa de evidências-Iniquidades em saúde, estratégias antirracistas, mortalidade materna, saúde mental, quesito raça/cor e boas práticas de implementação da PNSIPN. 2024.

Os resumos devem ser analisados a partir da sugestão dos parâmetros indicados nos quadros 1 e 2 ou ainda relacionados as seis diretrizes da PNSIPN (I - População negra nos processos de formação e educação permanente; II - ampliação e fortalecimento da participação do movimento social negro nas instâncias de

controle social das políticas de saúde; III - promoção do reconhecimento dos saberes e práticas populares de saúde, incluindo aqueles preservados pelas religiões de matrizes africanas; IV - implementação do processo de monitoramento e avaliação das ações pertinentes ao combate ao racismo e à redução das desigualdades étnico-raciais no campo da saúde nas distintas esferas de governo; 5) incentivo à produção do conhecimento científico e tecnológico em saúde da população negra e VI - o desenvolvimento de processos de informação, comunicação e educação que desconstruam estigmas e preconceitos, fortalecendo uma identidade negra positiva e contribuam para a redução das vulnerabilidades

4 . AVALIAÇÃO DAS EXPERIÊNCIAS PELA COMISSÃO AVALIADORA

A avaliação levará em consideração os referenciais teóricos 1, 2 e 3. Além disso, o [resumo](#) que não estiver de acordo com as Normas do [Edital](#) deverá ser sinalizado no campo de observação da [planilha excel](#) fornecida pela organização da Mostra. Neste caso, se ainda estiver dentro do prazo de recebimento de trabalhos, os autores devem ser orientados a adequar o resumo e realizar nova submissão. Caso o trabalho esteja dentro das normas e dentro do escopo, mas não atinja a pontuação mínima 5,0, o avaliador deverá sinalizar no campo observação os ajustes necessários para que os autores possam adequar o resumo.

4.1 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ONLINE DOS RESUMOS

4.1.1 Critério I: Estrutura e Clareza do relato da experiência em conformidade às normas para a elaboração e submissão dos resumos.

1. Título adequado ao relato de experiência e contido na temática indicada?
Pontuação máxima 1,0. Considere: O título reflete o conteúdo do relato de experiência e está claramente relacionado à temática da implementação da PNSIPN nos municípios do Estado do Rio de Janeiro?

2. Autores - Máximo de 6 autores descritos e indicado o apresentador. Pontuação máxima 1,0. Considere: Todos os autores (máximo de seis) estão listados corretamente e o apresentador da experiência está claramente identificado?
3. Objetivo da experiência? Pontuação máxima 1,0. Considere: O objetivo da experiência está claramente definido e compreensível? O objetivo explicita o que a prática buscou alcançar em relação à implementação da PNSIPN?
4. Relato da experiência e resultados obtidos de acordo com o objetivo? Pontuação máxima 1,0. Considere: O relato da experiência descreve de forma clara e concisa as ações implementadas? Os resultados apresentados são coerentes com o objetivo proposto e se há evidências dos resultados alcançados?
5. Conclusões/considerações finais de acordo com os objetivos?. Pontuação máxima 1,0. Considere: As conclusões ou considerações finais apresentadas são consistentes com os objetivos da experiência e com os resultados obtidos? Elas sintetizam os principais aprendizados e/ou impactos da prática?

4.1.2 Critério II: Contribuições das experiências para a implementação da PNSIPN

1. Clareza e coerência da apresentação (organização do raciocínio e objetividade na exposição)? Pontuação máxima 1,0. Considere: Há clareza na escrita, lógica na organização das ideias e objetividade na apresentação do relato de experiência?. O texto é de fácil compreensão e segue um raciocínio coerente?
2. Relevância e resultados alcançados de acordo com a PNSIPN (contribuição do trabalho para a melhoria da SPN)? Pontuação máxima 1,5. Considere: A experiência é relevante para a implementação da PNSIPN no contexto municipal?. Os resultados alcançados demonstram uma contribuição significativa para a melhoria da saúde da população negra no município?. Considere o impacto da prática na redução das iniquidades em saúde.

3. Caráter inovador. Pontuação máxima 1,5. Considere: Analise o grau de inovação da prática apresentada. A experiência introduz abordagens, metodologias ou soluções novas e criativas para os desafios na implementação da PNSIPN?
4. Organização. Pontuação máxima 0,5. Considere: A formatação geral do resumo, inclui a observância das normas estabelecidas, a organização das seções e as conclusões/considerações finais.
5. Tempo de apresentação (vídeo) - até 03 minutos (0,5). Pontuação máxima 0,5. Considere: A experiência relatada no vídeo em 03 min? Para os resumos por escrito considere atribuir a pontuação automaticamente para o resumo submetido em função da formatação prévia do forms.

Cada resumo deverá ser avaliado utilizando até a pontuação máxima indicada para cada critério, totalizando uma pontuação máxima de **10 pontos**. A pontuação mínima para aceite do resumo é de **05 pontos**. Verifique se o somatório da primeira etapa corresponde com os pontos inseridos.

Processo de Avaliação

1. Programe-se para realizar a leitura e o processo de avaliação concomitantemente (ex: faça a leitura e atribua a nota);
2. Atente ao código que receberá do resumo: Por meio dele, todas as trocas de informações serão estabelecidas;
3. Leia atentamente o resumo: Certifique-se de compreender a experiência relatada, seus objetivos, as ações implementadas, os resultados e as conclusões;
4. Analise cada critério individualmente: Atribua a pontuação correspondente a cada um dos dez critérios de avaliação, considerando as descrições fornecidas;
5. Justifique sua pontuação (opcional, mas recomendável): Caso deseje, adicione comentários breves justificando a pontuação atribuída a cada critério. Isso pode fornecer um feedback mais construtivo aos autores;

6. Registre a pontuação final: A planilha para atribuição das notas é automática, ou seja, o valor inserido é automaticamente contabilizado. Verifique se o valor inserido corresponde corretamente.
7. Envie sua avaliação: Sinalize a finalização da sua avaliação pelo grupo de comunicação dos avaliadores (telefone) que a etapa foi concluída. Fique atento aos prazos!

Prazos: Os resumos serão compartilhados à medida que forem recebidos. Prazo para devolutiva: 2 dias após o encaminhamento.

Considerações Éticas

- Declare qualquer conflito de interesse que possa influenciar sua avaliação.
- Mantenha a confidencialidade dos resumos avaliados.
- Realize a avaliação de forma imparcial e construtiva, focando na qualidade da experiência relatada e sua relevância para a PNSIPN.
- Evite comentários pessoais ou preconceituosos.

4.1.3 Divulgação das notas e aprovação dos resumos

A nota de cada resumo do relato da experiência será estabelecida a partir do somatório de cada item que se refere à estrutura e à clareza, obtendo-se a nota global.

A classificação das experiências será pela nota global final em ordem decrescente enviada à organização da Mostra pela rede social (whatsapp) criada para essa finalidade.

4.2. CRITÉRIOS PARA A AVALIAÇÃO PRESENCIAL DAS APRESENTAÇÕES

As apresentações serão por meio de um pôster eletrônico (e-poster) codificadas sequencialmente. Haverá distintas sessões de apresentação. Atente a sequência codificada que estará em ordem crescente de numeração.

1. Clareza e coerência da apresentação oral (organização do raciocínio e

objetividade na exposição). Pontuação máxima 2,0

Considerar: Existe clareza na linguagem utilizada pelo apresentador, lógica na organização das ideias e objetividade na exposição da experiência?. A apresentação flui de maneira compreensível e os pontos principais são destacados de forma eficaz?

2. Relevância e resultados alcançados de acordo com a PNSIPN (contribuição do trabalho para a melhoria da saúde da população negra). Pontuação máxima 2,0

Considerar: A experiência é relevante para a implementação da PNSIPN no contexto municipal? A apresentação comunica de forma clara os resultados alcançados e contribui (a curto, médio ou longo prazo) para a melhoria da saúde da população negra no município?. É possível vislumbrar impacto na prática na redução das iniquidades em saúde, conforme explicitado na apresentação oral?

3. Caráter inovador. Pontuação máxima 2,0

Considerar: Existe algum grau de inovação? Qual o grau de inovação da prática comunicada na apresentação oral? A experiência introduz abordagens, metodologias ou soluções novas e criativas para os desafios na implementação da PNSIPN?

4. Organização e apresentação do texto. Pontuação máxima 2,0

Considerar: A apresentação visual está bem organizada? O pôster é visualmente claro, bem estruturado, relevante para o conteúdo apresentado e contribui para a compreensão da experiência?

5. Tempo de apresentação (máximo 10 minutos). Pontuação máxima 2,0

Considerar: O tempo máximo de apresentação (10 minutos) foi respeitado? Houve uma fluidez? O tempo foi bem gerenciado? A concisão e o respeito ao tempo são indicadores de planejamento e objetividade na comunicação.

Durante a Avaliação Presencial

1. Apresentação do avaliador: Se apresente ao apresentador, transmita tranquilidade, orgulho e gratidão por ele estar contribuindo para a equidade e compartilhando a sua experiência para que outros municípios possam se inspirar. Ele (a) é um aliado na luta antirracista!
2. Análise/Controle do tempo de apresentação: verifique com o apresentador, se ele prefere que seja sinalizado os três minutos antes do término do tempo (Sinalizar aos 7 minutos) final. Quando ele estiver pronto, inicie o cronômetro.
3. Assista atentamente à apresentação oral: Preste atenção à forma como a experiência é comunicada, aos resultados apresentados e ao material de apoio utilizado.
4. Analise cada critério individualmente: Atribua a pontuação correspondente a cada um dos cinco critérios de avaliação, considerando as descrições fornecidas.
5. Justifique sua pontuação (opcional, mas recomendável): Caso deseje, anote comentários breves justificando a pontuação atribuída a cada critério. Isso pode fornecer um feedback valioso aos apresentadores.
6. Registre a pontuação final: A planilha para atribuição das notas é automática, ou seja, o valor inserido é automaticamente contabilizado. Verifique se o valor inserido corresponde corretamente para que se possa obter a pontuação final da apresentação oral.
7. Envie sua avaliação: Siga as instruções fornecidas pela comissão organizadora para registrar e enviar sua avaliação dentro do prazo estabelecido.

Pontuação máxima 10,0

Considerações Éticas

- Declare qualquer conflito de interesse que possa influenciar sua avaliação.
- Mantenha a confidencialidade das informações apresentadas.
- Realize a avaliação de forma imparcial e construtiva, focando na qualidade da comunicação e na relevância da experiência para a PNSIPN.
- Evite comentários pessoais ou preconceituosos.

5. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL

A nota final do relato de experiência será estabelecida pela nota atribuída referente à apresentação oral que será entregue à organização da Mostra após a segunda sessão de exposição das experiências.

A relação final em ordem decrescente de classificação será consensuada pela comissão avaliadora e entregue à comissão organizadora da Mostra.

6. DA PREMIAÇÃO

As cinco primeiras experiências com maior pontuação serão anunciadas e convidados a uma apresentação num Programa do Canal Saúde da Fiocruz.

7. DO CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO AVALIADORA

Cada participante da comissão avaliadora receberá um certificado.

Sua avaliação cuidadosa é essencial para reconhecer e disseminar as práticas que promovem a equidade em saúde em nosso Estado!

Agradecemos novamente sua valiosa contribuição para o sucesso da Mostra de Boas Práticas dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro na Implementação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra.

Nosso muito obrigada!

